

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Tibbiyotda Ma'lumotlar Bazasini Yaratish

Qobilova Izzatoy Axmedovna

SamDTU Davolash ishi fakulteti talabasi

Salimova Nozima Sanjarovna

SamDTU Davolash ishi fakulteti talabasi

Tohirova Farida Olimjonovna

SamDTU Informatika, informatsion texnologiyalar kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Tibbiyotda ma'lumotlar yaratish bazasi (Medical Database Creation) turli tibbiy ma'lumotlarni tizimli ravishda to'plash, saqlash va boshqarish uchun mo'ljallangan tibbiyotda ma'lumotlar yaratish bazasi (Medical Database Creation) turli tibbiy ma'lumotlarni tizimli ravishda to'plash, saqlash va boshqarish uchun mo'ljallangan axborot tizimlari yaratilishini o'z ichiga oladi. Xususan, sun'iy intellekt yordamida tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish va analiz qilish imkoniyatlari oshadi. Bu esa tibbiyotda yangi davolash usullarini kashf etishga, tashxis qo'yish va davolash jarayonlarini yanada samarali qilishga yordam beradi. an axborot tizimlari yaratilishini o'z ichiga oladi. Bu tizimlar shifokorlar, ilmiy xodimlar va boshqa soha mutaxassislariga ma'lumotlardan samarali foydalanish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: Ma'lumotlar bazasi, tizimlar, shifokorlar, tibbiyot.

Tibbiyotda ma'lumotlar bazasining ahamiyati

Tibbiy ma'lumotlar bazalari tibbiyot sohasining barcha yo'nalishlarida muhim rol o'ynaydi. Quyida bunday bazalarning asosiy ahamiyati keltirilgan:

- Malakasiz tashxis va davolash xatolarini kamaytirish: Tibbiyotda tez va aniq qaror qabul qilish zarur. Tibbiy ma'lumotlar bazasi shifokorlarga real vaqt rejimida doimiy yangilanib turuvchi ma'lumotlardan foydalanib, yuqori sifatli tashxis qo'yishga yordam beradi.
- Masofadan turib tibbiy xizmat ko'rsatish (Telemedicine): Ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar internet orqali masofadan turib bemorlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatini beradi. Shifokorlar

bemorlarning tibbiy ma'lumotlarini ko'rib chiqib, masofadan turib davolash rejalarini taklif qilishlari mumkin.

3. Tadqiqot ishlarini rivojlantirish: Ilmiy tadqiqotlarda katta miqdorda ma'lumotlar talab qilinadi. Tibbiy ma'lumotlar bazasi klinik tadqiqotlar, dorilarni sinovdan o'tkazish va turli omillarni tahlil qilish uchun muhim axborot manbai hisoblanadi.

Tibbiyotda ma'lumotlar bazasi turlari

1. Patsient ma'lumotlari bazasi: Bu bazalarda patsientlarning tibbiy kartalari, tashxislari, muolaja natijalari, davolanish jarayonlari va tekshiruv natijalari saqlanadi. Elektron tibbiy karta (ETK) mana shu ma'lumotlar bazasining misoli bo'lishi mumkin. ETK orqali shifokorlar tezda bemor haqida ma'lumot olishlari va davolash jarayonini boshqarishlari mumkin.
2. Tadqiqot ma'lumotlari bazasi: Bu bazalar tadqiqotchilarga klinik ma'lumotlarni tahlil qilish va yangi davolash usullarini sinovdan o'tkazishda yordam beradi. Masalan, ma'lum bir kasallik yoki davolash usuliga doir ma'lumotlarni to'plash, ularni tahlil qilish uchun ishlatiladi.
3. Davolash protokollari bazasi: Tibbiyotdagi protokollar va yo'riqnomalarning elektron to'plami. Shifokorlar bemorlarni davolashda ushbu bazadan foydalanib, eng yangi davolash standartlariga amal qiladilar.
4. Dori vositalari bazasi: Dori vositalari, ularning qo'llanish tartibi, dozalari, ta'sirlari va xavf-xatarlari haqidagi ma'lumotlar saqlanadigan bazalar. Bu bazalar dorixonalar va shifokorlar uchun muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi.

Tibbiy ma'lumotlar bazasini yaratishda e'tiborga olish lozim bo'lgan jihatlar

1. Xavfsizlik: Tibbiy ma'lumotlar shaxsiy ma'lumotlar qatoriga kiradi va ularning maxfiylikiga katta e'tibor qaratilgan. Ma'lumotlar bazasini yaratishda shifrlash texnologiyalaridan foydalanish va ma'lumotlarni himoya qilish muhim ahamiyatga ega.
2. Ma'lumotlarning aniqligi va yangilanishi: Ma'lumotlar bazasi aniq va doimiy ravishda yangilanib turishi zarur. Aks holda, noto'g'ri ma'lumotlar asosida qabul qilingan qarorlar patsientlarga zarar yetkazishi mumkin.
3. Ishonchlilik va tezkorlik: Ma'lumotlar bazasining ishonchliligi va tezkorligi uning samaradorligini belgilaydi. Ma'lumotlarning tezkor olinishi va ularning yangilanishi shifokorlarning ish samaradorligini oshiradi.
4. Ilg'or texnologiyalardan foydalanish: Bugungi kunda tibbiyot sohasida sun'iy intellekt (AI), mashinani o'rganish (ML) va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalari ma'lumotlar bazalarini yaratish va boshqarishda keng qo'llanilmoqda. Bu texnologiyalar shifokorlarga ma'lumotlardan samarali foydalanishga yordam beradi.

Tibbiy ma'lumotlar bazasining kelajagi

Tibbiy ma'lumotlar bazalari kelajakda yanada kengayishi va rivojlanishi kutilmoqda. Xususan, sun'iy intellekt yordamida tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish va analiz qilish imkoniyatlari oshadi. Bu esa tibbiyotda yangi davolash usullarini kashf etishga, tashxis qo'yish va davolash jarayonlarini yanada samarali qilishga yordam beradi. an axborot tizimlari yaratilishini o'z ichiga oladi. Bu tizimlar shifokorlar, ilmiy xodimlar va boshqa soha mutaxassislariga ma'lumotlardan samarali foydalanish imkoniyatini beradi. Quyida tibbiy ma'lumotlar bazasini yaratishning asosiy maqsadlari, turlari va foydalanish yo'nalishlari haqida kengroq ma'lumot beraman.

Tibbiyotda ma'lumotlar bazasining ahamiyati

Tibbiy ma'lumotlar bazalari tibbiyot sohasining barcha yo'nalishlarida muhim rol o'ynaydi. Quyida bunday bazalarning asosiy ahamiyati keltirilgan:

1. **Malakasiz tashxis va davolash xatolarini kamaytirish:** Tibbiyotda tez va aniq qaror qabul qilish zarur. Tibbiy ma'lumotlar bazasi shifokorlarga real vaqt rejimida doimiy yangilanib turuvchi ma'lumotlardan foydalanib, yuqori sifatli tashxis qo'yishga yordam beradi.
2. **Masofadan turib tibbiy xizmat ko'rsatish (Telemedicine):** Ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar internet orqali masofadan turib bemorlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatini beradi. Shifokorlar bemorlarning tibbiy ma'lumotlarini ko'rib chiqib, masofadan turib davolash rejalarini taklif qilishlari mumkin.
3. **Tadqiqot ishlarini rivojlantirish:** Ilmiy tadqiqotlarda katta miqdorda ma'lumotlar talab qilinadi. Tibbiy ma'lumotlar bazasi klinik tadqiqotlar, dorilarni sinovdan o'tkazish va turli omillarni tahlil qilish uchun muhim axborot manbai hisoblanadi.

Tibbiyotda ma'lumotlar bazasi turlari

1. **Patsient ma'lumotlari bazasi:** Bu bazalarda patsientlarning tibbiy kartalari, tashxislari, muolaja natijalari, davolanish jarayonlari va tekshiruv natijalari saqlanadi. Elektron tibbiy karta (ETK) mana shu ma'lumotlar bazasining misoli bo'lishi mumkin. ETK orqali shifokorlar tezda bemor haqida ma'lumot olishlari va davolash jarayonini boshqarishlari mumkin.
2. **Tadqiqot ma'lumotlari bazasi:** Bu bazalar tadqiqotchilarga klinik ma'lumotlarni tahlil qilish va yangi davolash usullarini sinovdan o'tkazishda yordam beradi. Masalan, ma'lum bir kasallik yoki davolash usuliga doir ma'lumotlarni to'plash, ularni tahlil qilish uchun ishlatiladi.
3. **Davolash protokollari bazasi:** Tibbiyotdagi protokollar va yo'riqnomalarning elektron to'plami. Shifokorlar bemorlarni davolashda ushbu bazadan foydalanib, eng yangi davolash standartlariga amal qiladilar.
4. **Dori vositalari bazasi:** Dori vositalari, ularning qo'llanish tartibi, dozalari, ta'sirlari va xavf-xatarlari haqidagi ma'lumotlar saqlanadigan bazalar. Bu bazalar dorixonalar va shifokorlar uchun muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi.

Tibbiy ma'lumotlar bazasini yaratishda e'tiborga olish lozim bo'lgan jihatlar

1. **Xavfsizlik:** Tibbiy ma'lumotlar shaxsiy ma'lumotlar qatoriga kiradi va ularning maxfiyligiga katta e'tibor qaratilgan. Ma'lumotlar bazasini yaratishda shifrlash texnologiyalaridan foydalanish va ma'lumotlarni himoya qilish muhim ahamiyatga ega.
2. **Ma'lumotlarning aniqligi va yangilanishi:** Ma'lumotlar bazasi aniq va doimiy ravishda yangilanib turishi zarur. Aks holda, noto'g'ri ma'lumotlar asosida qabul qilingan qarorlar patsientlarga zarar yetkazishi mumkin.
3. **Ishonchlilik va tezkorlik:** Ma'lumotlar bazasining ishonchliligi va tezkorligi uning samaradorligini belgilaydi. Ma'lumotlarning tezkor olinishi va ularning yangilanishi shifokorlarning ish samaradorligini oshiradi.
4. **Ilg'or texnologiyalardan foydalanish:** Bugungi kunda tibbiyot sohasida sun'iy intellekt (AI), mashinani o'rganish (ML) va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalari ma'lumotlar bazalarini yaratish va boshqarishda keng qo'llanilmoqda. Bu texnologiyalar shifokorlarga ma'lumotlardan samarali foydalanishga yordam beradi.

Tibbiy ma'lumotlar bazasining kelajagi

Tibbiy ma'lumotlar bazalari kelajakda yanada kengayishi va rivojlanishi kutilmoqda. Xususan, sun'iy intellekt yordamida tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish va analiz qilish imkoniyatlari oshadi. Bu esa tibbiyotda yangi davolash usullarini kashf etishga, tashxis qo'yish va davolash jarayonlarini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Xulosa

Tibbiy ma'lumotlar bazasini yaratish samarali tibbiy xizmat ko'rsatish va tezkor ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda yaratilgan bazalar shifokorlar va tibbiy xodimlar uchun bemorlarni davolash jarayonini soddalashtirish va tezlashtirish imkonini beradi. Shunday ekan, tibbiyot sohasida to'g'ri tashkil etilgan ma'lumotlar bazasi – bu samarali va sifatli tibbiy yordamning asosidir.

Adabiyotlar:

1. Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA'LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 1140-1144.
2. Abdusamatovich K. S., Olimjonovna T. F. Application of web applications in medicine //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – T. 14. – C. 46-50.
3. Nabiyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(7), 602-609.
4. Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. Theoretical & Applied Science, (9), 388-392.
5. Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 674-677.
6. Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 758-761.
7. Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(03), 2020.
8. Ne'matov, N., & Rustamov, T. (2022). SANATORIYLAR ISHINI AVTOMATLASHTIRISH: BRON XIZMATI VA UNING STRUKTURASI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 763-766.
9. Ne'matov, N., & Ne'matova, N. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. Академические исследования в современной науке, 1(19), 37-38.
10. OB Akhmedov, AS Djalilov, NI Nematov, AA Rustamov // Directions Of Standardization In Medical Informatics // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(2), 1-4 p. 2021

11. Ne'matov, N., & Isroilov, J. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH YUTUQ VA KAMCHILIKLARI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(25), 162-164.
12. Ne'matov, NI. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI. Academic Research in Educational Sciences (ARES) 3 (2), 118-124
13. Berdiyevna, A. S., Fazliddinovich, S. R., & Uralovich, R. N. (2022). Use of Information Technology in Improving the Quality of Education. Eurasian Research Bulletin, 14, 134-138. Abdullayeva, S. B., & Dosmurodova, S. S. (2022). THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF VALUE DIRECTIONS IN YOUTH. Procedia of Theoretical and Applied Sciences, 1(1), 93-95.
14. Olimjonovna, T. F. (2023). SOCIO-HISTORICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF INTEREST IN THE PROFESSION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH PEDAGOGICAL COMMUNICATION.
15. Berdiyevna, A. S., & Shokirovich, X. S. (2023). Prospective Directions of Implementation of Modern Information Technologies in Education. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 17, 7-11.
16. Berdiyevna, A. S., Akramovna, M. M., & Olmasovna, R. P. (2023). Research in the Process of Education of Medical Students Shaping Their Abilities. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 17, 95-99.
17. Ismatullayevich, N. N. (2023). The role of educational websites in the development of student's higher education systems. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 17, 17-20.
18. Ismatullayevich N. N., Ilxomovna M. Z. Automation of Sanatorium Work: Reservation Service and its Structure //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 29. – С. 65-67.
19. Olimjonovna T. F. Pedagogical Communication and its Role and Significance in Developing the Professional Thinking of Students //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – T. 16. – С. 82-86.
20. Berdiyevna, A. S., Ilhomovna, M. Z., & Ogli, K. S. S. (2023). Modern methods of information exchange in polyclinic conditions. Genius Repository, 25, 16-20.
21. Abdullayeva, S., Maxmudova, Z., & Xo'jaqulov, S. (2023). MODERN METHODS OF INFORMATION EXCHANGE IN POLYCLINIC CONDITIONS. Modern Science and Research, 2(10), 304-310.
22. Махмудова, З. И., & Аббосова, Р. Р. (2023). ТЕМА: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРОСЛИ. Gospodarka i Innowacje., 33, 164-169.
23. Илхомовна, М. З., & Ражабоевна, А. Р. (2023). ТЕМА: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРОСЛИ.
24. Maxmudova, Z. (2023). THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(3), 52-54.
25. Maxmudova, Z., Mehmonov, A., Maxsiddinova, O., & Tirkashev, A. (2023). SCIENTIFIC STUDIES SHOWING HOW MUCH PART OF THE BRAIN A PERSON USES. Modern Science and Research, 2(10), 960-964.

26. Tohirova, F., & Esanmurodova, D. (2024). THE IMPORTANCE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE MODULAR PROGRAM IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Modern Science and Research*, 3(1), 789-794.
27. Olimzhanovna, T. F. (2023). Facts About the Poisonous Mammal-Loris. *Miasto Przyszłości*, 42, 592-594.
28. Elamanova, M., & Toxirova, F. (2023). FACTS ABOUT THE POISONOUS MAMMAL-LORIS. *Modern Science and Research*, 2(12), 226-229.
29. Olimjonovna, T. F. (2023). FERMENTLAR VA ULARNING INSON ORGANIZMIDAGI O'RNI.
30. Olimjanovna, T. F. (2023). ZAHARLI SUTEMIZUVCHI-LORIS HAQIDA FAKTLAR.
31. Olimjonovna, T. F., Rustamjonovna, T. P., & Zafarovna, I. S. (2023). Causes Leading to Baldness and How to Deal With Them. *Miasto Przyszłości*, 42, 216-220.
32. Abdusamatovich, K. S., & Olimjonovna, T. F. (2023). Information technologies in the economy. *Genius Repository*, 26, 30-33.
33. Olimjonovna, T. F. (2023). TELEMEDITSINA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH.
34. Olimjonovna, T. F. (2023). AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM JARAYONIDA QO'LLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI.
35. Karabaev, S., & Toxirova, F. (2023). DEVELOPMENT OF TELEMEDICINE TECHNOLOGIES. *Modern Science and Research*, 2(4), 698-702.
36. Karabaev, S., & Toxirova, F. (2023). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(4), 703-707.
37. Abdusamatovich, K. S., & Olimjonovna, T. F. (2023). Information technologies in the economy. *Genius Repository*, 26, 30-33.
38. Ne'matov, N., & Sobirova, K. (2024). THE ROLE OF WEBSITES IN IMPROVING THE WORK OF MEDICAL INSTITUTIONS. *Modern Science and Research*, 3(2), 530-532.
39. Berdiyevna, A. S. (2024). AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA VOSITALARIDAN TA'LIM JARAYONIDA FOYDALANISHNING ISTIQBOLLI YONALISHLARI VA KELAJAGI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(2), 152-157.
40. Абдуллаева, С. & Раупова, Р. (2024). ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ МЕТОДЛАРИ ВА ВАЗИФАЛАРИНИ ЎРГАНИШ-БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИДИР. *Modern Science and Research*, 3(1), 91-97.
41. Ilhomovna, M. Z., Berdiyevna, A. S., Shaxboz o'g'li, Y. T., & Mirkobilovna, S. R. (2023). The Importance of IT Technologies in Ultrasound Examinations. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(12), 121-125.
42. Berdievna, A. S., Sobirovich, S. O., & Ibrahimovna, N. N. (2023). Distinctive Features of the Distance Learning System in Medical Education: the Opportunity to Learn at a Convenient Time, Place and Environment. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(12), 33-38.
43. Абдуллаева, С. Б. (2023). ТИББИЁТДА ТАЛАБАЛАРГА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ЖАРАЁНЛАРНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ ФАН МОДУЛИНИ

ЎРГАТИШДА МОТИВАЦИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(12), 27-30.

44. Berdiyevna, A. S., Eshmamatovna, D. N., & Shukhratovna, D. S. (2023). THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL DISEASE PREDICTION. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(3), 5-9.